

АБУ ТАИБ ХУКАНДИЙ

Хуршидбек Солижон угли Содиков
студент второго курса КГПИ

Аннотация: В данной статье освещается жизнь и деятельность нашего великого учителя и соотечественника Абу Таиба Хукандий.

Ключевые слова: Город Коканд, Абу Таиб аль-Хукандий, Багдад, Самарканд, Дом мудрости, Академия Маъмуна, Арабский халифат, Караханиды, Тамгач Арслан-хан, Мухаммад ибн Тамгач Сулейман-хан.

Annotation: This article covers the life and work of our great teacher and compatriot Abu Taib Hukandi.

Key words: City of Kokand, Abu Taib al-Hukandi, Baghdad, Samarkand, House of Wisdom, Mamun Academy, Arab Caliphate, Karakhanids, Tamgach Arslan Khan, Muhammad ibn Tamgach Suleiman Khan.

Введение. В истории арабских халифатов был блистательный и плодотворный для интеллектуальной жизни период (813–833) годы правления халифа аль-Маъмуна (786–833). В период правления Маъмуна в Багдаде был основана “Байт уль-хикма”, который в переводе означает “Дом мудрости”. Дом мудрости или Байт аль-хикма - это исламская академия, который связан имена многих мыслителей Востока, таких как аль-Хорезми, Ибн Сина, аль-Фергани и других ученых, которые родились на земле Узбекистана. Изучение наследия этих мыслителей является одним из актуальных проблем современности. В этой статье мы хотели дать некоторые данные связанные с жизнью нашего великого предка Абу-Таиба Хукандий.

Обсуждение. Город Коканд – один из крупнейших культурных центров Узбекистана, ставшей родиной известных учёных. За многовековую историю в городе Коканде жили ученые, известные всему Востоку, и одним из них является Абу Таиб аль-Хукандий. К сожалению история жизни и деятельности Абу Таиба Хукандий мало известно не только простому читателю, но и даже специалистам. О нем сохранились очень мало и скудные данные.

Согласно историческим источникам, Абу Таиб Тахир ибн Мухаммад аль-Махзуми аль-Хукандий родился в городе Коканде в первой половине XI века. Тахир ибн Мухаммад получил образование в Хуканде и овладел всеми науками, которыми обучали его отец и учителя. Однако он не остановился на достигнутом, а отправился в Багдад, чтобы совершенствовать свои знания. Известно, что в то время Багдад был крупнейшим научным центром Востока. Будучи слушателем медресе он много раз встречался с учеными, которые жили

в это время в Багдаде и повышал свои знания. В частности, он работал в знаменитой библиотеке Багдада, и это оказало большое влияние в научной жизни нашего знаменитого земляка. После окончания медресе он служил учителем, судьёй, библиотекарем. Находясь на службе, он не переставал учиться и поднялся до уровня великого ученого-энциклопедиста своего времени. В протяжении своей жизни он написал более тридцати работ в области юриспруденции, грамматики, философии, теологии, хадисов, математики, а также естественных наук.

При исполнении своих обязанностей Кази Куззат превыше всего ставил справедливость и гуманность. Однажды в багдадском суде судили раба по имени Асад. Он был рабом высокопоставленного чиновника и был обвинен в краже. Он был впервые признан виновным в преступлении и приговорен к ста ударам плетью. В тот день Абу Таиб Тахир ибн Мухаммад пришел осмотреть здание суда. Он увидел и воспользовался своим положением и отменил сто ударов плетью и сократил их до пятидесяти. Хозяин раба был недовольным. Абу Таиб Тахир ибн Мухаммад объяснил своё действие на основе фикха и сказал, что этот бедный раб не получил никаких просвещений, когда родился, даже он не ел и не пил половины того, что ели вы, и не носил половины того, что носили вы. В результате раб с помощью нашего справедливого шариата получил половину своего наказания.

В тот момент один из чиновников рассердился и сказал, что принимать такие решение он будет в своей родине, и Хазрат Абу Таиб спокойно отвечал им, что в моей стране, то есть Мавераннахре, нет такого рабства, как здесь. Правда, некоторые военнопленные порабощены, но они становятся членами семьи в доме своего хозяина, а слуги едят и пьют все, что хотят, и носят то, что хотят[1.14-15].

На этом ссора не закончилась, а дошла до дворца халифа. Халиф аль-Муктади Биллах рассмотрел это дело и подтвердил правление Абу Таиба аль-Хукандий как верховного священнослужителя халифата.

С этого дня Хазрат Абу Таиб аль-Хукандий прославился своим знаниям стал учителем многих ученых. Медресе, где он преподавал, стало одним из самых известных и популярных учебных заведений Багдада. Арабский поэт и писатель, ученый Абу Мухаммад Касым ибн Харири в своей книге “Макамат уль Хамсия” с восхищением повествует следующую историю о учительских силах учителя Абу Тайиба аль-Хукандий:

Один из прекрасных дней, Харис ибн Хаммам (известный ученый из Дамаска) прибыл в Багдад, он услышал о славе Абу Таиба и вошел в медресе со своими товарищами, чтобы проверить свои знания и уровень знаний, которые приобрели его ученики, и объяснил свою цель к учителью. Недолго думая,

учитель, обращаясь к одному из десяти учеников “авсат” (средний уровень знаний), сказал:

- О Махмуд, напиши мне такую газель, чтобы в его словах не было точек с запятой.

Студент взял лист бумаги и написал десятибайтную газель, каждый стих которой сопровождается рифмой «ах». Довольный учитель позвал другого ученика:

- Теперь твоя очередь, Мухаммад, написать красивую газель, похожую на лицо молодой женщины с веснушками, чтобы все буквы были с точками.

Когда ученик написал шестибайтную газель с рифмой «ни», точки в ней засияли. Таким образом, учитель дал оставшимся ученикам интересные и трудные задания: написание газели, состоящей из одной буквы с точкой и одной буквы без точки. Составление стихотворения из слов, похожих по внешнему виду, но имеющих разное значение. Учащиеся выполнили все задания быстро и качественно. В частности, задача, поставленная перед десятым студентом, наконец-то была решена ответственно. Харрис, наблюдавший за экзаменом, потерял дар речи, его ноги были парализованы, а когда он, наконец, пришел в сознание, он бросился к ногам своего учителя. Простите, Учитель, я хотел проверить ваши знания. Я увидел, что не годен быть учеником, не говоря уже о том, чтобы пройти испытание... во всяком случае, прошу принять меня в ученики.

Великий ученый, писатель и педагог Абу Таиб Тахир ибн Мухаммад аль-Махзуми аль-Хукандий много лет работал в области науки и искусства, поднимая статус Туркестана в восточном мире. Когда они прибыли в Самарканд, только что возведенный на престол правитель династии Караханидов Тамгач Арслан-хан Мухаммад ибн Тамгач Сулейман-хан торжественно встретил великого учителя Абу Таиб Тахир ибн Мухаммада у городских ворот. Побывав у него несколько дней, они попросили его остаться в Самарканде. Абу Тайиб Хукандий поблагодарил, за добрые слова. Абу Тайиб Хукандий отвечал, что он бы с радостью принял их предложение, но уже стар. Прошло уже много лет, как он покинул родину, Хуканд, он хотел, чтобы его похоронили в родном крае.

- Все мы мечтаем не отказаться от родины, но разве Самарканд, который был престолом Туранзамина с момента его создания, не родина для каждого из нас?

Столкнувшись с такой сильной логикой, Хазрат был вынужден остаться в Самарканде. Здесь он внес большой вклад в развитие науки и литературы, в 1107 г. распрощался с этим бренным миром и был похоронен. Арслан-хан Мухаммед лично организовал похорон и отнес гроб на кладбище.

Жители Коканда гордятся своим соотечественником Абу Таибом Хукандий. После обретение независимости нашей республики, в 1991 году, ученые Коканда во главе Я.Дадабоевым предложили назвать район, в котором проживает почти четверть населения города именем Абу Таиба Хукандий. Предложение было принято, и решением городской администрации он был переименован в «Абу Таиб Хукандий».

Заключение. В итоге можно сказать, что наш соотечественник Абу Таиб аль-Хукандий своим высоким научным авторитетом представил миру славу нашей страны. Сегодня важно изучать научное наследие этого ученого, на основе которого воспитываться подрастающее поколение в духе патриотизма. С учетом этого великого научного наследия Коканда по приказу Ш.М.Мирзиёева был создан в городе “Музей великих ученых”. В этом музее отражена деятельность учёных и мыслителей.

Использованная литература:

1. М.Я.Хукандий-Хуканди Латиф маноқиби, – Ташкент: Мовароуннахр, 2018.
2. М.Я.Дадабоев. Хуканди Латиф-махаллалари ва кучаларининг номланиши, Фергана, 2007.

